

Hintergrund: Pandemic Anxiety (PA) ist mit Stigmatisierung und Ausgrenzung von COVID-Patient*innen, überfüllten Krankenhäusern, Hamstereinkäufen und erhöhter Vulnerabilität für eine Vielzahl psychischer Erkrankungen assoziiert [1], die über den zeitlichen Rahmen der COVID-19-Pandemie hinaus bestehen bleiben können [2]. Menschen mit Seltenen Erkrankungen (SE) stellen im Kontext von COVID-19 eine Risikogruppe dar [3]. Es lassen sich Hinweise darauf finden, dass sie stärker von PA betroffen sind als andere. Systematische Erkenntnisse zur PA bei Menschen mit SE als Grundlage für versorgungsrelevante Ansätze fehlen bisher.

Zielsetzung: Die vorliegende Arbeit untersucht Ausmaß und Einflussfaktoren von PA sowie den Zusammenhang von PA mit Angst und Depressivität bei Menschen mit unterschiedlichen SE anhand zweier PA-Skalen, die im Rahmen der COVID-19-Pandemie entwickelt wurden. Sie soll damit einen Beitrag zum besseren Verständnis von Risiko- und Schutzfaktoren für die Ausprägung dysfunktionaler PA innerhalb der vulnerablen Subpopulation von SE-Patient*innen liefern.

Methode: Die Studie basiert auf Daten, die zwischen März 2022 und Februar 2023 im Rahmen eines Projekts zur Versorgungssituation von Menschen mit SE bzw. Eltern von Kindern mit einer SE während der COVID-19-Pandemie erhoben wurden. Befragungsdaten von $N = 590$ Menschen mit SE werden mittels t -Tests und linearen Regressionsmodellen ausgewertet. Strukturelle Abhängigkeiten zwischen PA und anderen Variablen werden im Rahmen eines multivariaten Mediatormodells postuliert und mittels Strukturgleichungsanalyse überprüft.

Ergebnisse: Menschen mit SE sind während einer Pandemie stärker von PA betroffen als die Allgemeinbevölkerung. Frauen, ältere und alleinlebende Menschen berichten besonders hohe PA. Eine vergangene COVID-19-Infektion geht mit geringerer und der Erhalt einer Impfung mit höherer PA einher. Gesundheitsbezogene Lebensqualität und die alltägliche Belastung durch die SE erweisen sich als bedeutsam in der Vorhersage von PA. Höhere PA-Werte sind mit erhöhten Angst- und Depressionswerten assoziiert. Außerdem mediiert PA die Zusammenhänge der alltäglichen Belastung durch die SE mit Angststörungen und Depressionen.

Implikation für Forschung und/oder (Versorgungs-)Praxis: Die Arbeit zeigt anhand belastbarer Ergebnisse für unterschiedliche SE auf, an welchen konkreten Faktoren angesetzt werden kann, um die Situation der vulnerablen Subpopulation von Menschen mit SE im Falle zukünftiger Gesundheitskrisen zu verbessern. Zudem werden die negativen Implikationen von PA für die mentale Gesundheit ersichtlich, die über den Kontext einer Pandemie hinaus bestehen bleiben können, sodass PA nicht als vorübergehender pandemischer Angstzustand angesehen werden sollte. Weitere Forschung ist nötig, um Limitationen der vorliegenden Arbeit zu kompensieren und das hier erstmals vorgeschlagene biopsychosoziale Modell zur Erklärung von PA bei Menschen mit SE weiterzuentwickeln.

Quellenangaben (optional):

1. Luo F, Ghanei Gheshlagh R, Dalvand S, Saedmoucheshi S, Li Q. Systematic Review and Meta-Analysis of Fear of COVID-19. *Front Psychol* 2021.
2. Novotný JS, Gonzalez-Rivas JP, Kunzová Š, Skladaná M, Pospíšilová A, Polcrová A, et al. The long-term effects of consecutive COVID-19 waves on mental health. *BJPsych Open* 2023.
3. RKI, 2021.
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Steckbrief.html?nn=13490888#doc13776792bodyText15.